

УДК 338.488

DOI: 10.5281/zenodo.17746767

БАЙРАКОВ Идрис Абдурашидович,

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова» (Грозный, РФ);
Кандидат биологических наук, доцент кафедры «География»; e-mail: idris-54@mail.ru

САИДОВА Липа Исаевна,

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова» (Грозный, РФ);
Кандидат философских наук, доцент кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства»;
e-mail: lipa-ch1enti@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и поддержания позитивного имиджа предприятий индустрии гостеприимства. Рассматриваются ключевые факторы, влияющие на восприятие имиджа потребителями, включая качество обслуживания, комфорт проживания, профессионализм персонала и использование современных технологий. Особое внимание уделяется роли социальных медиа и цифровизации коммуникаций с клиентами, а также значимости внутренней культуры компании и мотивации сотрудников. Авторы выделяют стратегии менеджмента, направленные на укрепление лояльности клиентов и повышение узнаваемости имиджа. Подчеркивают необходимость систематического анализа рынка и конкурентов, своевременного реагирования на изменения потребительских предпочтений и тенденций отрасли. Практическое значение исследования состоит в предоставлении руководителям гостиничных предприятий рекомендаций по улучшению качества обслуживания и развитию корпоративных стандартов. Статья предназначена для широкого круга читателей, интересующихся проблемами маркетинга и менеджмента в гостиничном бизнесе.

Ключевые слова: имидж предприятия индустрии гостеприимства, методы формирования имиджа, обслуживающий персонал

Для цитирования: Байраков, И. А. Особенности формирования и поддержания положительного имиджа предприятия индустрии гостеприимства / И. А. Байраков, Л. И. Саидова // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 3. С. 108–120. DOI: 10.5281/zenodo.17746767.

Дата поступления в редакцию: 12 октября 2025 г.

Дата утверждения в печать: 30 ноября 2025 г.

UDC 338.488

DOI: 10.5281/zenodo.17746767

Idris A. BAYRAKOV,

Kadyrov Chechen State University (Grozny, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Biology, Associate Professor; e-mail: idris-54@mail.ru

Lipa I. SAIDOVA,

Kadyrov Chechen State University (Grozny, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: lipa-ch1enti@mail.ru

PECULIARITIES OF FORMING AND MAINTAINING THE POSITIVE IMAGE OF THE HOSPITALITY INDUSTRY ENTERPRISE

Abstract. *The paper is devoted to the issues of forming and maintaining a positive image of the hospitality industry enterprises. The key factors influencing consumers' perception of the image are considered, including the quality of service, comfort of living, professionalism of staff and the use of modern technologies. Special attention is paid to the role of social media and digitalization of customer communications, as well as the importance of the company's internal culture and employee motivation. The authors identify management strategies aimed at strengthening customer loyalty and increasing image recognition. They emphasize the need for a systematic analysis of the market and competitors, and timely response to changes in consumer preferences and industry trends. The practical significance of the study is to provide hotel managers with recommendations on improving the quality of service and developing corporate standards. The article is intended for a wide range of readers interested in the problems of marketing and management in the hotel business.*

Keywords: *image of a hospitality industry enterprise, methods of image formation, and service personnel*

Citation: Bayrakov, I.A., Saidova, L.I. (2025). Peculiarities of forming and maintaining the positive image of the hospitality industry enterprise. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*. 2025. T. 19 (3), 108–120. DOI: 10.5281/zenodo.17746767. (In Russ.).

Article History

Received 12 October 2025

Accepted 30 November 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest

was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Актуальность изучения процессов формирования и поддержания позитивного имиджа предприятий индустрии гостеприимства обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности организации в условиях динамично развивающегося туристско-гостиничного сектора экономики. В современных реалиях успешность функционирования гостиниц, отелей и иных учреждений сферы обслуживания определяется уровнем доверия потребителей, привлекательностью имиджа и качеством оказываемых услуг. Важнейшую роль в данном процессе играют механизмы управления имиджем, направленные на достижение устойчивого позитивного восприятия компаний целевыми аудиториями. Не случайно Э. Фромм говорил о потреблении, которой «присущи противоречивые свойства: с одной стороны, оно ослабляет ощущение тревоги и беспокойства, поскольку то, чем человек обладает, не может быть у него отобрано; но, с другой стороны, оно вынуждает его потреблять все больше и больше, так как всякое потребление вскоре перестает приносить удовлетворение» [8]. Следовательно, гостиничное предприятие должно постоянно улучшать ассортиментные группы услуг и постоянно заботиться о репутации, а также не разочаровывать потребителя гостиничных услуг, учитывая его «ценностные предпочтения» [3]. Более того, необходимо учитывать еще один сдерживающий фактор в развитии туризма – постоянный рост тарифов и цен на турпродукты и гостиничные услуги, так как их стоимость должна оправдывать качество, ведь качество гостиничного продукта – это тоже репутация любой гостиницы [6, с. 163].

Цель данной статьи состоит в изучении основных подходов и технологий, способствующих формированию и поддержанию привлекательного имиджа предприятий туристско-гостиничной отрасли. Особое внимание уделяется роли дизайнера и архитектуры, уровня обслуживания, рекламы и коммуникаций с клиентом, внутренних процессов организации

труда и качеству профессиональной подготовки кадров. Анализ указанных направлений позволит выработать практические рекомендации для управленцев, маркетологов и владельцев гостиниц, отелей и прочих объектов инфраструктуры туристского назначения.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Степень научной разработанности вопроса формирования и поддержания позитивного имиджа предприятий индустрии гостеприимства характеризуется наличием значительного объема исследований и публикаций в области маркетинга, менеджмента качества, социологии и психологии потребителей. Основные направления научных разработок включают изучение факторов, влияющих на восприятие имиджа потребителями, разработку методик оценки удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг, а также создание моделей управления корпоративной репутацией.

Научные исследования подчеркивают важность понимания психологических особенностей восприятия имиджа гостиничного предприятия. Работы отечественных авторов, таких как А. А. Чередниченко, Е. Н. Рысина, Л. А. Бурняшева, В. М. Ким, И. Ю. Горохова, Н. О. Гулай, показывают, что положительный имидж формируется комплексно: благодаря высокому качеству услуг, уникальности предложений, персонализации обслуживания и созданию доверительных отношений с клиентами.

Исследования, проведенные такими зарубежными учеными, такими как J. D. Levenburg, A. P. Barsky, В. В. Лапочкина, подчеркивают необходимость систематического мониторинга уровня удовлетворенности гостей услугами отелей.

Многие исследователи изучают механизмы влияния корпоративных коммуникаций на формирование положительного образа организации. Например, Ю. В. Журавлев, Н. В. Лихолетова, Ю. С. Халанская, А. С. Нигматзянов, С. С. Скобкин, Е. В. Шалагина, Ф. И. Шарков, В. В. Силкин рассматривают роль PR-кампаний и социальных сетей в создании узнаваемого

и привлекательного имиджа компаний туристско-гостиничной сферы.

Таким образом, научные разработки имеют высокий уровень проработанности, однако существует потребность в адаптации универсальных подходов к специфическим условиям российского рынка, учитывая культурные особенности населения и региональные различия.

Методы и методология

Исследование проводилось с использованием ряда методологических принципов и методов, обеспечивших всестороннее рассмотрение проблемы. Были задействованы комплексный, системный и территориальный подходы, позволившие учесть многообразие факторов, влияющих на процесс формирования и поддержания позитивного имиджа организаций индустрии гостеприимства.

Кроме того, применялись следующие исследовательские методы:

- Сравнительный метод, используемый для сопоставления результатов с показателями аналогичных предприятий и выявления отличительных черт исследуемых объектов.
- Описательный метод, способствующий глубокому раскрытию сути явлений и процессов.
- Методы анализа и синтеза, направленные на выделение ключевых элементов и синтез полученных данных в целостную картину.

Использование указанных подходов позволило глубоко изучить и обосновать особенности формирования и поддержания позитивного имиджа предприятий индустрии гостеприимства.

Основная часть

В условиях современной экономики формирование и поддержка позитивного имиджа играют решающую роль в успешном функционировании предприятий индустрии гостеприимства. Положительное восприятие имиджа способствует привлечению большего числа клиентов, повышению лояльности потребителей и укреплению позиций организации на рынке. В условиях жесткой конкуренции способность выделяться среди

конкурентов становится важным фактором успеха. Поэтому актуальным вопросом становится разработка эффективных методов управления корпоративным имиджем гостиничных заведений, ресторанов и иных учреждений сферы туризма и отдыха.

Формирование и поддержание позитивного имиджа предприятий индустрии гостеприимства представляет собой важную проблему современного бизнеса, поскольку именно положительное восприятие имиджа играет решающую роль в конкурентоспособности организации на рынке туристических услуг. Высокий уровень доверия потребителей, положительные отзывы и рекомендации способствуют привлечению новых клиентов и удержанию постоянных гостей, что непосредственно влияет на финансовую устойчивость и долгосрочный успех отеля или ресторана.

В условиях растущего спроса на качественные услуги, увеличения конкуренции среди гостиничных операторов и изменения предпочтений туристов внимание к формированию устойчивого позитивного имиджа становится приоритетным направлением деятельности.

Значимость проблемы формирования и поддержания позитивного имиджа обусловлена необходимостью постоянного совершенствования бизнес-процессов, повышения стандартов обслуживания и эффективной коммуникации с целевой аудиторией, что позволяет обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность предприятий индустрии гостеприимства.

Создание и поддержание позитивного образа гостиничного бизнеса предполагает комплекс мероприятий, направленных на улучшение восприятия клиентов и повышение конкурентоспособности заведения. Важнейшими элементами являются (см. табл. 1):

Современный рынок гостеприимства предъявляет высокие требования к качеству обслуживания и эстетическому оформлению учреждений индустрии туризма и ресторанного бизнеса. Создание

Табл. 1. Особенности формирования и поддержания позитивного имиджа [составлено автором]

Table 1. Features of the formation and maintenance of a positive image [by author]

№	Аспект	Характеристика
1.	Эстетическое оформление	Дизайн номера, интерьера гостиницы и прилегающей территории, обеспечение удобства и комфорта помещения
2.	Техническое оснащение	Использование постоянных графических и смысловых элементов, помогающих клиентам быстро распознавать бренд и положительно воспринимать услуги гостиницы
3.	Внутренний имидж	Создание благоприятной атмосферы среди сотрудников, руководителей и партнеров, что непосредственно влияет на качество предоставляемых услуг
4.	Рекламная деятельность	Продвижение бренда через собственный веб-сайт, социальные сети, печатные издания и рекламу в цифровых источниках
5.	Обратная связь с гостями	Регулярное отслеживание мнений и пожеланий клиентов, учет рекомендаций и предложений для улучшения качества обслуживания
6.	Качество обслуживания	Высокий уровень профессионализма персонала, внимательное отношение к гостям, быстрота и доступность предоставления услуг

комфортного и визуально привлекательного пространства становится одним из важнейших факторов привлекательности предприятия, влияющим на принятие решения клиентами о выборе конкретного учреждения.

Создание и поддержка позитивного имиджа ресторана, кафе или отеля – одна из приоритетных задач современного управленца. Высококачественное обслуживание, профессионализм персонала и уникальность предлагаемого опыта становятся важными факторами успешности бизнеса. Однако, помимо функциональных составляющих, важное значение приобретает эстетическая составляющая – внешний вид помещения, атмосфера, созданные дизайном, непосредственно влияют на общее впечатление клиента и определяют успех предприятия [16].

1. Значение эстетического оформления для индустрии гостеприимства

Интерьер и экстерьер предприятия представляют собой важнейшие составляющие, формирующие представление о качестве оказываемых услуг. Также это создает положительные эмоции у гостей, побуждая их к неоднократному возвращению и рекомендациям отеля среди своих родных, друзей и знакомых.

Главные цели эстетического оформления представлены на рис. 1:

Рис 1. Главные цели эстетического оформления современного отеля [составлено автором]

Fig. 1. The main objectives of a modern hotel aesthetic design [by author]

Особенное внимание следует уделить следующим компонентам (рис. 2):

2. Принципы проектирования интерьеров в современных гостиницах

Каждый объект должен обладать уникальным стилем, соответствующим общему направлению деятельности заведения.

Рис. 2. Главные компоненты эстетического оформления современного отеля [составлено автором]

Fig. 2. The main components of a modern hotel aesthetic design [by author]

Примером может служить классический отель с традиционными элементами интерьера либо современный лофт-стайл ресторан с открытой кухней и минималистичной мебелью.

Основные принципы эффективного дизайна интерьеров:

- Индивидуализация пространства, отражение характера заведения.
- Оптимальное распределение площади для максимального удобства посетителей.
- Максимально возможное использование естественного освещения и грамотная организация искусственного света.
- Использование высококачественных материалов, отражающих ценности предприятия.
- Разработка единой стилистики и соблюдение ее на всех уровнях – от выбора столов и стульев до деталей декора [14].

Кроме того, важным элементом выступает учет психологии восприятия цветов и форм, влияние которых на настроение и состояние посетителей доказано психологами и дизайнерами. Яркие насыщенные

цвета стимулируют аппетит и вызывают бодрость, светлые теплые оттенки создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

3. Современный тренд эстетического оформления: зеленые зоны и экологичный дизайн

Сегодня наблюдается тенденция к переходу на экологически чистый дизайн, что связано с растущим интересом общественности к вопросам экологии и защиты окружающей среды. Одним из ярких проявлений данного направления является активное включение зеленых зон в проекты предприятий гостеприимства. Растительные композиции украшают внутренние и внешние пространства, привнося гармонию природы и улучшая микроклимат помещения.

Использование переработанных материалов, натурального дерева, стекла и камня также входит в число популярнейших направлений современного дизайна. Такие решения не только улучшают восприятие пространства, но и демонстрируют приверженность заведения экологическим стандартам, повышая репутацию заведения среди социально сознательных клиентов.

4. Оценка воздействия эстетического оформления на прибыльность и популярность предприятия.

Существует прямая связь между качеством и особенностями дизайна интерьера и финансовой успешностью предприятия. Исследования показывают, что грамотно разработанный интерьер привлекает большее количество клиентов, увеличивает средний чек и стимулирует увеличение количества рекомендаций и отзывов в соцсетях. Высокая оценка внутреннего пространства заведения положительно сказывается на рейтинге предприятия и способствует привлечению дополнительного потока туристов и деловых поездок [12].

Среди методик оценки можно назвать проведение анкетирований среди посетителей, оценку количества положительных отзывов и оценок в онлайн-сервисах бронирования и мнение профессионалов в области архитектуры и дизайна.

Таким образом, эстетическое оформление предприятий индустрии гостеприимства является важной составляющей комплексного процесса формирования позитивного имиджа.

Успех современного отеля может быть значительно усилен в результате продуманного выбора стилового решения. Удачное сочетание фактур и цветов, повышенное внимание к потребностям целевой аудитории и экологической этики гостиничного бизнеса. Подход к данной задаче должен быть творческим и профессиональным путем соединения дизайна и потребностей современных клиентов. В результате, как показывает практика, только такой подход будет гарантировать устойчивое развитие и долгосрочный рост популярности гостиничной организации.

Преуспевание и конкурентоспособность гостиничных организаций неразрывно связаны с построением позитивного имиджа. Значимым элементом, который способен содействовать формированию привлекательного облика гостиничных предприятий, является техническое оснащение ее объектов – отелей, заведений

общепита и прочих учреждений, нацеленных на посетителей [10].

Еще одной важнейшей задачей становится создание уникального имиджа, отличающего компанию среди конкурентов. Одной из составляющих успешного имиджа является техническая инфраструктура предприятия, обеспечивающая высокий уровень комфорта и удобства гостей.

Под техническим оснащением понимаются технологические средства и оборудование, используемые предприятием для предоставления качественных услуг гостям. К таким средствам относятся компьютеризированные системы управления гостиницей (PMS), электронные замки, мультимедийные развлекательные комплексы, автоматизация процессов обслуживания номеров и многое другое [7].

Техническое оснащение оказывает непосредственное влияние на формирование имиджа организации несколькими способами:

1. Автоматизация бизнес-процессов. Автоматизация позволяет сократить издержки, повысить эффективность персонала и минимизировать вероятность ошибок. Это способствует улучшению качества предоставляемых услуг и повышению удовлетворенности клиентов.
2. Повышение уровня комфорта. Современное техническое оснащение создает комфортные условия проживания и отдыха гостей. Например, наличие интерактивных панелей управления в номерах повышает удобство пользования услугами гостиницы.
3. Экологическая ответственность. Использование энергоэффективных технологий демонстрирует заботу предприятия о сохранении окружающей среды, что положительно сказывается на восприятии компании потребителями [2].

Для эффективного формирования и поддержания позитивного имиджа рекомендуется следующее:

1. Регулярное обновление и модернизация технологического парка.

2. Обучение персонала работе с новыми технологиями.
3. Акцент на использование экологически чистых решений.
4. Предоставление клиентам информации о преимуществах внедренных технологий [15].

Таким образом, эффективное управление техническим оснащением способно значительно повлиять на формирование позитивного имиджа предприятия индустрии гостеприимства. Современные технологии позволяют оптимизировать процессы обслуживания, повышать комфорт пребывания гостей и демонстрировать социальную ответственность перед обществом. Внедрение инноваций должно сопровождаться грамотной информационной кампанией, направленной на информирование потребителей о преимуществах используемого оборудования.

Предприятие индустрии гостеприимства сталкивается с необходимостью

постоянного совершенствования своей внутренней культуры и стимулирования лояльности сотрудников. Привлекательность рабочего места непосредственно связана с внутренним имиджем компании, формирующимся благодаря ряду факторов: эффективному менеджменту, качественной кадровой политике, комфортным условиям труда и высокому уровню профессионализма персонала.

Для формирования позитивного внутреннего имиджа важно учитывать ряд ключевых факторов (см. рис. 3):

Формируя позитивный внутренний имидж, руководство предприятия достигает повышения производительности труда, снижения текучести кадров и увеличения приверженности сотрудников целям и ценностям компании [13].

Следовательно, формирование и поддержание позитивного внутреннего имиджа требуют систематической работы над созданием благоприятных условий труда,

Рис. 3. Ключевые факторы при формировании позитивного внутреннего имиджа [составлено автором]

Fig. 3. Key factors in the formation of a positive internal image [by author]

эффективным управлением человеческими ресурсами и развитием корпоративной культуры. Только комплексный подход позволит компаниям достичь значительных успехов в привлечении и удержании профессиональных кадров, что станет залогом их дальнейшего успешного функционирования.

Реклама также играет важнейшую роль в формировании и поддержке позитивного имиджа предприятий индустрии гостеприимства. Грамотно спланированная рекламная кампания способна привлечь целевую аудиторию, подчеркнуть уникальные особенности заведения и вызвать положительные ассоциации у потенциальных клиентов.

К рекламе в индустрии гостеприимства предъявляется ряд требований, их характеристика приведена на рис. 4:

Рис. 4. Основные требования к рекламе в индустрии гостеприимства [составлено автором]

Fig. 4. Basic requirements for advertising in the hospitality industry [by author]

Рассмотрим более подробно требования, предъявляемые к рекламе в сфере гостеприимства:

- правдивость – реклама должна носить деловой характер, соответствовать объективной реальности, обладать единством формы и содержания, нести информацию, соответствующую действительности;
- конкретность – выражается в простом, доходчивом и убедительном языке текста, продуманных аргументах и цифровых данных, логически завершеном художественном решении;

- адресность – заключается в том, насколько рекламные средства обращены к конкретным слоям населения, возрастным, социальным или профессиональным группам, объединенным теми или иными интересами;
- плановость – реклама является составной частью плана маркетинга на любом предприятии индустрии гостеприимства [11].

Основные направления рекламной деятельности обозначены на рис. 5:

Рис. 5. Основные направления рекламной деятельности [составлено автором]

Fig. 5. The main directions of advertising activity [by author]

Грамотная рекламная деятельность способствует увеличению узнаваемости бренда, привлечению новых клиентов и повышению лояльности постоянных посетителей.

Одной из наиболее значимых составляющих успешного продвижения предприятия индустрии гостеприимства является налаженный механизм обратной связи с клиентами. Своевременное получение отзывов, обработка жалоб и реагирование на пожелания гостей способствуют созданию и поддержанию позитивного имиджа учреждения [9].

Существует несколько основных подходов к сбору мнений гостей (см. табл. 2).

Табл. 2. Основные подходы к сбору мнений гостей [составлено автором]

Table 2. The main approaches to collecting guest opinions [by author]

1. Анкетирование	Использование бумажных или онлайн-анкет, размещенных на сайте, электронной почте или непосредственно в помещении заведения, позволяет получать мнения гостей в удобной форме.
2. Социальные сети	Многие гости охотно оставляют отзывы и комментарии на страницах заведений в соцсетях. Этот инструмент служит источником оперативной информации и способствует быстрому реагированию на жалобы и благодарности.
3. Прямые опросы	Персонал заведения может проводить устные опросы или собирать письменные отзывы непосредственно на месте посещения.
4. Онлайн-сервисы бронирования	Сайты типа Booking.com или TripAdvisor предоставляют возможность оставить отзыв сразу после завершения визита, что позволяет оперативно отслеживать реакцию клиентов.

Получив мнение клиента, важно грамотно обработать информацию (рис. 6):

Рис. 6. Грамотная обработка информации [составлено автором]

Fig. 6. Competent information processing [by author]

Стоит подчеркнуть, что оперативное реагирование на отрицательные отзывы демонстрирует стремление исправить ситуацию и подтверждает высокий уровень внимания к потребностям гостей.

Постоянный мониторинг обратной связи и активная реакция на нее становятся неотъемлемыми элементами формирования и поддержания позитивного имиджа предприятий индустрии гостеприимства [5; 4].

Качество обслуживания также является одним из ключевых элементов, определяющих восприятие гостиничного бизнеса

и ресторана посетителями. Именно этот показатель зачастую становится решающим при выборе заведения, формировании лояльного отношения клиентов и дальнейшем продвижении компании.

Высококачественный сервис предполагает совокупность характеристик (рис. 7).

Улучшение качества обслуживания предполагает целостный подход, охватывающий обучение сотрудников, надзор за выполнением договоренностей и непрерывное развитие методов обслуживания. Постоянный анализ степени довольства клиентов способствует своевременному обнаружению слабых мест и принятию соответствующих мер для их ликвидации [1].

Таким образом, формирование и поддержание высокого уровня качества обслуживания способствует созданию позитивного имиджа предприятия индустрии гостеприимства, повышает конкурентоспособность и ведет к долговременному успеху компании.

Заключение

Таким образом, следует подчеркнуть, что имидж выступает важнейшим инструментом влияния на рынок гостиничных услуг и эффективным механизмом межсубъектной коммуникации между гостиничным учреждением и конечными потребителями. Исследования подтверждают, что деятельность по созданию и поддержанию благоприятного имиджа является трудоемким процессом, охватывающим разнообразные организационные уровни,

Рис. 7. Совокупность характеристик, предполагающих высококачественный сервис [составлено автором]

Fig. 7. A set of characteristics suggesting high-quality service [by author]

функциональные подразделения и персонал, однако в современных условиях жесткой конкуренции эта работа приобретает особую актуальность и неизбежность. Ключевыми факторами формирования положительного имиджа являются высокая оценка руководства гостиничного

предприятия, репутация сотрудников, социальный престиж учреждения, развитая корпоративная культура, оригинальный фирменный стиль и совокупность прочих компонентов, интегрирующих позитивный образ предприятия в общественном восприятии.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Беляева М. А. Азы имиджологии: имидж личности, организации, территории: учебное пособие для вузов / М. А. Беляева, В. А. Самкова. Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2016. – 184 с.
2. Богданов Е. Н. Психологические основы «Паблик рилейшнз»: Учебник / Е. Н. Богданов. – СПб.: Питер, 2014. – 204 с.
3. Бурняшева Л. А. Духовный кризис ценностных оснований: социально-философский дискурс проблемы / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Перспективы науки. – 2011. – № 2 (17). – С. 52–56.
4. Бурняшева Л. А. Духовное пространство России в контексте парадигматического дискурса: монография / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева – М.: ООО «КноРус», 2016. – 286 с.
5. Бурняшева Л. А. Духовное пространство в условиях трансформации современного российского общества: диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Л. А. Бурняшева. – Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь, 2014. – 344 с.
6. Бурняшева Л. А. К вопросу о формировании туристско-рекреационного кластера как основы развития особых экономических зон Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. – 2016. – № 3. – С. 161–165.

7. Бурняшева Л. А. Некоторые актуальные вопросы практики функционирования и управления сферой туризма и гостиничного сервиса. Монография / Л. А. Бурняшева, В. М. Ким, И. Ю. Горохова [и др.] – Георгиевск, 2014. – 152 с.
8. Газгиреева Л. Х. Вестернизация и национальная традиция: сравнительно-сопоставительный аспект / Л. Х. Газгиреева // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – № 2. – С. 295–302.
9. Гулай Н. О. Важность брендинга в гостиничном бизнесе и в индустрии гостеприимства. В сборнике: Крымский мир: культурное наследие. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых / Н. О. Гулай. – Симферополь, 2022. – С. 262–265.
10. Лихолетова Н. В. Реклама и ее роль в рыночной экономике / Н. В. Лихолетова, Ю. С. Халанская // В сборнике: Обеспечение устойчивого и биобезопасного развития АПК. Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция. – Нальчик, 2022. – С. 422–424.
11. Лапочкина В. В. Формирование имиджа туристских территорий: на примере Смоленской области: диссертация кандидата экономических наук / В. В. Лапочкина. – URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-imidzha-turistskikh-territorii-na-primere-smolenskoj-oblasti>, свободный (дата обращения 03.10.2025).
12. Нигматзянов А. С. Имидж делового человека и его основные составляющие / А. С. Нигматзянов // Психологические науки. – 2016. – № 53–3; [Электронный ресурс]: – URL: <https://novainfo.ru/article/8325>, свободный (дата обращения 24.10.2025).
13. Скобкин С. С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: учебно-практическое пособие / С. С. Скобкин. – М.: Экономистъ, 2003. – 224 с.
14. Шалагина Е. В. Имиджология: создание корпоративного имиджа / Е. В. Шалагина. – ФГБОУ ВПО «Урал. гос.ун-т» – Екатеринбург, 2015.– 112 с.
15. Шарков Ф. И. Коммуникология: теория и практика массовой информации: учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков, В. В. Силкин. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2019. – 160 с. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/85697.html> (дата обращения: 04.10.2025).
16. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: Словари и энциклопедии на Академике. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/548>, свободный (дата обращения 20.11.2025).

References

1. Belyaeva, M. A., Samkova, V. A (2016). *Azy` imidzhologii: imidzh lichnosti, organizacii, territorii: uchebnoe posobie dlya vuzov [Basics of Imageology: The Image of an Individual, an organization, and a Territory]*. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University. (In Russ.).
2. Bogdanov, E. N. (2014). *Psixologicheskie osnovy` «Pablik rileyshnz» [Psychological Foundations of Public Relations]*: Tutorial. St. Petersburg: Piter. (In Russ.).
3. Burnyasheva, L. A., Gazgireeva, L. Kh. (2011). Duxovny`j krizis cennostny`x osnovanij: social`no-filosofskij diskurs problemy` [Spiritual crisis of value foundations: socio-philosophical discourse of the problem]. *Perspektivy` nauki [Science perspectives]*, 2 (17), 52–56. (In Russ.).
4. Burnyasheva, L. A., Gazgireeva, L. Kh. (2016). *Duxovnoe prostranstvo Rossii v kontekste paradigmaticeskogo diskursa [The spiritual space of Russia in the context of paradigmatic discourse]*: monograph. Moscow: KnoRus LLC. (In Russ.).
5. Burnyasheva, L. A. (2014). *Duxovnoe prostranstvo v usloviyax transformacii sovremennogo rossijskogo obshhestva [Spiritual space in the context of the transformation of modern Russian society]*: Doctor of Philosophy's thesis. Stavropol: North Caucasus Federal University. (In Russ.).
6. Burnyasheva, L. A., Gazgireeva, L. Kh. (2016). K voprosu o formirovanii turistsko-rekreacionnogo klastera kak osnovy` razvitiya osoby`x e`konomicheskix zon [On the formation of a tourist and recreational cluster as the basis for the development of special economic zones]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. L. Xetagurova [Bulletin of the North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov]*, 3, 161–165. (In Russ.).

7. Burnyasheva, L. A., Kim, V. M., & Goroxova, I. Yu. (2014). *Nekotory'e aktual'ny'e voprosy` praktiki funkcionirovaniya i upravleniya sferoj turizma i gostinichnogo servisa [Some topical practice issues of functioning and management of tourism and hotel service]: monograph*. Georgievsk. (In Russ.).
8. Gazgireeva, L. Kh. (2010). Vesternizaciya i nacional'naya tradiciya: sravnitel'no-sopostavitel'ny`j aspekt [Westernization and national tradition: a comparative aspect]. *Nauchnye problemy` gumanitarny`x issledovanij [Scientific problems of humanitarian research]*, 2, 295–302. (In Russ.).
9. Gulaj, N. O. (2022). Vazhnost` brendinga v gostinichnom biznese i v industrii gostepriimstva [The Importance of Branding in the Hotel Business and the Hospitality Industry]. *Kry`mskij mir: kul`turnoe nasledie [The Crimean World: Cultural Heritage]: Proceedings of the 11th Russian Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists*. Simferopol, 262–265. (In Russ.).
10. Lixoletova N. V., Xalanskaya Yu. S. (2022). Reklama i eyo rol` v ry`nochnoj e`konomike [Advertising and its Role in the Market Economy]. *Obespechenie ustojchivogo i biobezopasnogo razvitiya APK [Ensuring Sustainable and Biobased Development of the Agro-Industrial Complex]: Proceedings of Russian (National) Scientific and Practical Conference*. Nalchik, 422–424. (In Russ.).
11. Lapochkina, V. V. (2008). *Formirovanie imidzha turistskix territorij: na primere Smolenskoj oblasti [Formation of the Image of Tourist Territories: The Case of the Smolensk Region]: Candidate of Economics' thesis*. URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-imidzha-turistskikh-territorii-na-primere-smolenskoi-oblasti,svobodny`>. (Accessed on November 18, 2025) (In Russ.).
12. Nigmatzyanov, A. S. (2016). Imidzh delovogo cheloveka i ego osnovny`e sostavlyayushhie [The Image of a Businessman and Its Main Components]. *Psixologicheskie nauki [Psychological Sciences]*, 53–3. URL: <https://novainfo.ru/article/8325,svobodny`j> (Accessed on November 18, 2025) (In Russ.).
13. Skobkin, S. S. (2023). *Marketing i prodazhi v gostinichnom biznese: uchebno-prakticheskoe posobie [Marketing and Sales in the Hotel Business]: Practical Guide*. Moscow: Economist. (In Russ.).
14. Shalagina, E. V. (2015). *Imidzhelogiya: sozdanie korporativnogo imidzha [Imageology: Creating a Corporate Image]*. Ekaterinburg: Ural State University. (In Russ.).
15. Sharkov, F. I., Silkin, V. V. (2019). *Kommunikologiya: teoriya i praktika massovoj informacii: uchebnik dlya bakalavrov [Communicology: Theory and Practice of Mass Information]: Tutorial for Bachelors*. 2nd ed. Moscow: Dashkov & Co. URL: <https://www.iprbookshop.ru/85697.html> (Accessed on November 18, 2025) (In Russ.).
16. *E`nciklopedicheskij slovar` [Encyclopedic Dictionary]*. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/548,svobodny`j> (Accessed on November 18, 2025) (In Russ.).